

AHMAD A'ZAMNING "ODAM ZAHRI" KINOQISSASIDA NAFS VA MA'NAVIY TANAZZUL TALQINI

Qushoqboyeva Diyora,

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti huzuridagi
Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti
Istiqlol davri adabiyoti va adabiyot nazariyasi kafedrasida 2-bosqich talabasi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19967464>

Anotatsiya. Mazkur maqolada Ahmad A'zamning "Odam zahri" kinoqissasida inson ruhiyati, nafs va ma'naviy inqiroz muammolari tahlil qilinadi. Obrazlar misolida insonning moddiy manfaat ortidan o'z insoniy mohiyatidan uzoqlashishi hamda nafs girdobiga tushishi yoritilib, "odam zahri" va "ilon zahri" o'rtasidagi ramziy ma'no ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Nafs talqini, ma'naviy tanazzul, badiiy psixologizm, inson ruhiyati, konflikt, xarakter, ramziy timsollar, qissa, kinoqissa.

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы человеческой психологии, страстей (нафса) и духовного кризиса в кино-повести Ахмада Аъзама «Яд человека». На примере образов раскрывается, как человек, стремясь к материальной выгоде, отдаляется от своей человеческой сущности и попадает в плен страстей. Также раскрывается символическое значение понятий «яд человека» и «яд змеи».

Ключевые слова: Толкование нафса, духовный упадок, художественный психологизм, человеческая психика, конфликт, характер, символические образы, повесть, кино-повесть.

Annotation. This article analyzes the issues of human psyche, desire (nafs), and spiritual crisis in Ahmad A'zam's film-story "The Poison of Man." Through the examples of characters, it highlights how a person, in pursuit of material interests, distances themselves from their true human essence and falls into the trap of desires. The symbolic meaning of "human poison" and "snake poison" is also revealed.

Keywords: Interpretation of desire (nafs), spiritual decline, artistic psychologism, human psyche, conflict, character, symbolic images, novella, film-story.

Kirish. Inson qalbida doim ikki kuch – nafs va vijdon kurashadi. Agar nafs ustun kelsa, inson o'zligini yo'qotib hatto eng yomon ishlarni ham qilishga tayyor bo'lib qoladi. Shu jihatdan, eng avvalo "Nafs" so'zining etimologiyasiga to'xtalib o'tishlik maqsadga muvofiqdir. "O'zbek tilining izohli lug'atida: "Nafs" (arabcha nafs qalb, ko'ngil, inson, maqsad, intilish, g'urur, mag'rur) bir necha ma'nolarda izohlanadi:

1. Yeyish – ichishga, mol-dunyoga bo'lgan ehtiros;
2. Nafs bandasi – nafsidan boshqani o'ylamaydigan;
3. Nafsi buzuq – ovqatdan sira qaytmaydigan, nafsini tiya olmaydigan: hirsli;
4. Nafsi o'lik – nafsini tiya oladigan, har narsaga suq bilan qarayvermaydigan.
5. Nafsiga o't tushmoq – nafsini haddan tashqari avj olmoq; nafsini hakalak otmoq.
6. Nafsini tiymoq – nafsiga erk bermaslik, o'zini saqlamoq" [4. 270-b].

Ko‘rinadiki, nafs tushunchasi naqadar keng va murakkabdir. Badiiy adabiyotda ham nafs mohiyatdan kelib chiqib tasvirlanadi. Nafs masalasi diniy manbalarda ham keng yoritilgan. Xususan, Qur‘oni Karimda shunday deyiladi: **“Albatta, nafs, agar Robim rahm qilmasa, yomonlikka undovchidir”** [1. 242- b.Yusuf surasi 53-oyat]. Ushbu oyatda nafsning insonni yomonlikka yetaklovchi kuch ekani yaqqol ifodalangan.

Shu jihatdan qaraganda mazkur asarda ham qahramonlar xarakteri va ruhiyati aynan voqealar hamda dialoglar orqali ochib beriladi. Asarda inson qalbidagi ziddiyatlar, nafs va ma‘naviy tanazzul muhim o‘rin egallaydi.

Mazkur fikrlarning badiiy ifodasini “Odam zahri” kinoqissasida ham ko‘rish mumkin. “Ahmad A‘zamning “Odam zahri” kinoqissasi Sherali morboz hayoti va faoliyati haqida hikoya qiladi. Sherali prototip obraz. U Samarqand viloyati Nurobod tumani Jom qishlog‘ida yashovchi morboz Alisher Yarmatovdir” [5. 86]. Bu qahramon obrazning hayotiy va ishonarli chiqishiga xizmat qilgan.

Adabiyot tahlili va metodlar. Asar betakror qishloq manzarasi – peyzaj tasviri bilan boshlanadi. Unda ilonlar, qushlar va turli hasharotlar yashaydigan, ko‘m-kok qir adirlar, toshlar hamda o‘t-o‘lanlarga boy dasht-u dalalar tasvirlanib, tabiatning o‘ziga xos uyg‘unligi ifodalanadi. Ana shu sokin va uyg‘un tabiat manzarasida kutilmaganda harakat boshlanadi: yozuvchi ikki otliqning bir qochqinni quvlab, tog‘ bag‘riga o‘ralashini tasvirlaydi. Qochqin holdan toyib bir g‘orga yashirinadi. G‘orda uni bir ilon chaqib zaharlaydi. U dod solib g‘or og‘ziga chiqqanda, gurs etib yiqiladi. Uning ortidan bo‘ynini shishirib turgan ikki ilon ko‘rinadi. Ikki otliq ikki ilonga qarab qotib qoladi. Ilonlar izma-iz g‘or ichkarisiga o‘rmlaydi. Quvib kelganlar qochqinning yoniga tiz cho‘kib, yurak urishini bilmog‘chi bo‘ladi va og‘ir bosh chayqaydi.

YOSH OTLIQ: Ikki marta chaqibdi

KATTA OTLIQ: Bittasi ikki marta chaqqanmi yo ikkitasimi?

YOSH OTLIQ: Urgan joyi yaqin, bittasi shekilli.

KATTA OTLIQ: – Bo‘ynidan chaqqanga davo yo‘q, Qismat qisgani shu-da... E-e-eh, hatto gunohning ham chegarasi bor. Molini olding – bo‘ldi, joniga nega teginasan. Yomonlik ham umrga o‘xshab o‘lchab berilgan.

Bularning gapi bugungi kun manzaralari ustida eshitaladi [6. 253].

Mazkur dialog orqali yozuvchi insoniylik mezonlari buzilayotganini, nafs ta‘sirida odamlar hatto zulm chegarasidan ham o‘tib ketayotganini ifodalagan. Ayniqsa, “yomonlik ham umrga o‘xshab berilgan” degan fikr asarning g‘oyaviy yo‘nalishini belgilab, har qanday yovuzlikning ham bir chegarasi borligini eslatadi.

Qissa voqealari Sheralining Navro‘z bayramida ilon o‘ynatuvchilik mahorati bilan uzviy bog‘lanib ketadi. Ilon o‘ynatuvchi tomoshabinlar olqishiga sazovor bo‘ladi. Qing‘ir yo‘l bilan oson pul topishni ko‘zlagan Farid va Jamshid esa uni hayrat bilan kuzatib turadi. Ushbu sahna M.Qodirovaning monografisida shunday keltiriladi: “Ularning nigohida ilon o‘ynatuvchining hayajonga soladigan xatti-harakati emas, balki o‘z nafsi ammorasi yo‘lidagi manfaat chuqur qayg‘uga soldi”. [5. 88]. Bu holat qahramonlar ichki dunyosining asl mohiyatini ochib beradi. Yozuvchi asarda qahramonlarning xatti-harakatlari, mimikasi va ichki kechinmalari orqali ularning ruhiy holatini ifodalaydi. Bu esa asarda badiiy psixologizmning yorqin namunasidir. Qissadagi har bir detal – personajlarning nigohi, seskanishi, sukuti – shunchaki tavsifiy vosita emas, balki psixologik tahlil mahsulidir. Shunday ekan, psixologizm masalasiga to‘xtalib o‘tsak, Hotam Umirov ta’kidlaganidek: “Xarakter va uning psixologiyasi tahlili adabiyotning kamoloti, yozuvchining mahorati darajasini belgilovchi bosh omildir” [3. 49].

Kinoqissada Ahmad A‘zamning psixologik tahlil mahoratiga ko‘p bor guvoh bo‘lamiz. Yozuvchi qahramonlar xarakterini faqatgina ularning o‘zaro munosabatida emas, balki boshqa ijtimoiy qatlam vakillari bilan to‘qnashuvida ham mahorat bilan fosh etadi. Jamshid va Faridning Sherali yashaydigan manzilni aniqlash jarayonida kirakashlar bilan qilgan muomalasi hamda katta kirakashning ular haqida aytgan so‘zlari fikrimizga yaqqol dalil bo‘la oladi.

Katta yo‘lda kelayotgan “jip” sekinlay boshlaydi.

“Jip” eshigining oynasi tushadi. Oynadan Faridning boshi ko‘rinadi.

FARID: – Chandir shu yermi?

O‘tirganlar orasidan yosh kirakash irg‘ib turib “jip” tomon shoshiladi.

YOSH KIRAKASH – Ha, ha, shu yer.

FARID: – Morbozning uyi qayerda?

YOSH KIRAKASH: – Qaysi morboz? Qayerdan?

FARID: – Chandirmi, axir, shu yer?

YOSH KIRAKASH: – Chandir...bilasizmi, nechi kilometr cho‘zilgan? Qaysi Chandir? O‘rama, Yakkatol, Omonqoya, Ayirg‘ich... Keyin...ilonchilar shu o‘rtada ham bor. Agar yeyishga bo‘lsa, biz ham topamiz. Dashtniki, toza. Zakonniy ilon!

Farid tashqaridan ko‘rinmayotgan sherigidan allanarsa so‘radi. O‘tirganlar “jip” tomoshasiga berilgan.

Yosh kirakash Faridning bu yoqqa qarashiga mahtal tutib qoladi. Farid yana ko‘rinish beradi.

FARID: – Bizga ilon emas, ilonchi kerak. Anov... Navro‘zda chiqdi-ku?.

Yoshi o‘tganroq kirakash, so‘ragan odamga emas, yosh kirakashga sekin gapiradi.

KATTA KIRAKASH: – Sheralini so‘rayapti. Omonqoyadagi...

YOSH KIRAKASH: – Shunaqa demaydimi? (Qo‘li bilan ko‘rsatadi). Bu yoqqa yurasiz. Shu, olti bilan yetti kilometr orasida, Omonqoya degan joy chiqadi. Sherali morbozniki qayerda desangiz, bo‘ldi, hamma ko‘rsatadi. U odam...

Yosh kirakash yana gapirmoqchi edi, lekin “jip”ning oynasi vijillab ko‘tarildi, mashina joyidan keskin qo‘zg‘aldi. G‘ildiraklari g‘artillab ishqalanib, tagidan shag‘al uchadi [6. 256-267].

Mazkur sahnada yosh kirakashning so‘zini oxirigacha tinglamasdan, mashina oynasini ko‘tarib, keskin qo‘zg‘alishlari qahramonlarning o‘zgalar fikri va dardi bilan hisoblashmaydigan mutakabbur tabiatli insonlar ekanligini ko‘rsatadi. Bu kichik detal orqali muallif ularning nafaqat tarbiyasini, balki ma‘naviy olamining yopiqligini ham fosh etadi.

Katta kirakash tomonidan aytilgan “o‘ttiz ikki gulxanga o‘t qo‘ygan bular” degan ibora esa Jamshid va Faridning qiyofasiga berilgan eng aniq ta‘rifdir. Bu ibora xalq tilida o‘ta pishiqlik, uddaburonlik va har qanday murakkab vaziyatdan hiyla bilan chiqib keta olish mahoratini anglatadi. Biroq asar kontekstida bu “pishiqlik” ijobiy ma‘noda emas, balki o‘z manfaati yo‘lida har qanday qabihlikdan qaytmaydigan, “zaharli” bir insonga ishora sifatida qo‘llangan. Asar davomida Jamshid, Farid, Demitriyevich, Olim Dudaryev kabi personajlarning o‘z nafsini yo‘lida yurganliklari va bu yo‘lning fojiali yakuniga guvoh bo‘lamiz. Muallif bu obrazlar orqali “qing‘ir ishning qiyig‘i qirq yilda ham chiqishi” muqarrar ekanligini badiiy jihatdan isbotlaydi.

Qahramonlar o‘rtasidagi sovuq muomala, doimiy ishonchsizlik va xavf ostida yashash holati ularning ichki dunyosi allaqachon tanazzulga uchraganidan dalolat beradi. Ular nafaqat jamiyat qonunlarini, balki eng oliy insoniy me‘yorlarni ham buzganlari sababli, ruhan doimiy ta‘qibda yashashga mahkumdirlar. Zero, ma‘naviy ildizidan uzilgan, faqatgina moddiy boyluk va nafs ammorasiga suyanib qurilgan hayot hech qachon ezgulik bilan yakunlanmaydi.

Ahmad A‘zam ushbu qahramonlar misolida “odam zahri” — bu insonning o‘zligini kemiruvchi, uni botqoqlikka yetaklovchi ma‘naviy illat ekanini mahorat bilan ochib bergan.

UY. TUN

Fedor Demitriyevich va Jamshid.

Tokchada ikki qo‘l telefoni, ikkalasining ham akkumulyatori olib qo‘yilgan.

FEDOR DEMITRIYEVICH: Bizning ishimizda xato o‘lim degani. Dudaryevni eshitgandirsan?

JAMSHID: – Chalaroq.

FEDOR DEMITRIYEVICH: – Mana, qara, ahmoq odam-da. Ikki yuz gramm bilan qo‘lga tushib, ilmiy tajriba uchun to‘plaganman, debdi. Yana gazetalarga intervyu ham beribdi. Dushmanlari ataylab uyushtirgan emish. Shuncha narsani-ya?! Olim! Och-da, o‘zim sotaman degan. Bu xalqaro avtoritet, hech kimning haddi sig‘maydi, deb aytishgan. Mana haddi !.. Bu yoqda sen ishni pachava qilib o‘tiribsan.

JAMSHID: Fedor Demitriyevich, men u ablahni topaman.

FEDOR DEMITRIYEVICH: – Uni sensiz ham topadiganlar bor. Lekin hozir payti emas. Vaziyat notinch. Olimni gullagani qo‘ymaslik kerak. Lekin qattiq qo‘riqlashyapti. Gullasa, birpasda sizlarga ham chiqadi. Bizdagilar bilan sizdagilarning aloqasi yaxshi. Shuning uchun yangi kanal toza bo‘lsin. Eskilaridan birontasini aralashirma. Boshdan ishni yaxshi qil. Kallang bilan javob berasan. Oxirgi imkon senga.

JAMSHID: – Kalla ikkita emas, bitta. Tushunaman [6. 266].

Asar sujetidagi eng kuchli to‘qnashuvlardan biri Jamshid va Faridning Sheralini o‘z qing‘ir ishlariga jalb qilishga urinishidir. Ular Sheraliga “xazinaning kalitini tutqazsak yo‘q deysiz”, deb uni boylik bilan avrashga, nafsini uyg‘otishga harakat qiladilar. Biroq bu yerda Sheralining irodasi kuchli ekanligi namoyon bo‘ladi.

JAMSHID: – Shuncha narsani bilib, yo‘q deb turganingizga hayronman. Shu... kasb deymizmi, ishqivozlikmi, o‘zi munosibmi sizga? To‘g‘ri, Hindistonda ko‘p shunaqalar. Kuni o‘tmaganidan o‘ynashadi. Gadoychilikday bir gap bu ham. Yurasizmi odamlardan pul tilanib, otarchilarga o‘xshab. Sizga xazinani kalitini tutqazsak, yo‘q deyapsiz.

SHERALI: – Jamshid aka, mana shu uyim, ana, hovlida ayolim, bolalarim. Men doim uyga bamaylixotir kirib kelishni, kechqurun dasturxon atrofida yaqinlarim bilan bir burda nonimni beg‘urbat baham ko‘rishni, oqshomlari tinch uxlashni istayman... Kunduzi pul deb chopib, kechasi pulni o‘ylab qaltirab, ertalab yana pul... bizga to‘g‘ri kelmaydi. “Behuda zo‘r belni sindiradi” – “Zo‘ri behuda miyon meshikanad” – o‘zbek ham, tojik ham topib aytgan.

JAMSHID: – Ko‘p o‘qiysizmi, deyman. Kitobdan hech kimning kosasi oqarmayapti... [6. 281-282].

Muhokama. Yozuvchi Sheralining bolalik davri tasvirida “Ilon zahri” va “odam zahri” tushunchalarining tub mohiyatini Sherali va uning do‘sti Qarshi o‘rtasidagi dialog orqali mahorat bilan ochib beradi:

QARSHI: – Men unaqa qo‘rqmayman. Lekin ko‘zini ko‘rsam, hamma yog‘im muzlab ketadi.

SHERALI: – Ilon ko‘zini yumib-ochmaydi-da, mana bunaqa qilib... Nima, haligi, kiprigi yo‘q. Ko‘zini yummay, odamga to‘g‘ri qaraganida qo‘rqinchli ko‘rinadi, bildingmi? Asli uning o‘zi odamdan qo‘rqadi [6.267].

Mazkur dialogda Sheralining ilon kiprik qoqmasligi haqidagi kuzatuvlari jonivordagi sezgirlik va doimiy hushyorlikni ifodalagan.

Ayniqsa, “asli uning o‘zi odamdan qo‘rqadi” degan fikr asarning bosh g‘oyasiga xizmat qiladi. Bu yerda muallif asli xavf manbai tabiatda (ilonda) emas, balki insonning ichki olamida ekanligiga ishora qilmoqda. Ilon o‘z zahridan faqatgina o‘zini himoya qilish maqsadidagina foydalansa, inson zahri (mutakabburlik, nafs, yovuzlik) o‘zgalarni mahv etishga qaratilgani bilan qo‘rqinchliroqdir. Sherali talqinidagi bu fikrlar, insoniyatning ma’naviy qiyofasi ba’zan ilon zahridan ham o‘tib tushishi mumkinligi haqidagi achchiq haqiqatni anglatadi.

Yozuvchi asarda Jamshid va Faridning o‘z maqsadlari yo‘lida har qanday usuldan foydalanishga tayyor ekanliklarini ularning Sheraliga bo‘lgan munosabati orqali fosh etadi. Ular ilon zahrini qo‘lga kiritish uchun dastlab “yaxshi gap” va iltimos yo‘lini tanlashadi. Bu – qahramonlar tabiatidagi soxtalik va manfaatparastlikning birinchi bosqichidir. Sheralining qat’iyatini sindira olmagach bir kuni “Mashinaga chiqing, sizga gap bor. Kaptarxonani bir ko‘raylik. Bir narsa tayinlab yuborishgan edi, xursand bo‘lasiz”, – deb olib ketishadi. Bu jumlar ostida makkorona bir reja yashiringan edi. Sheralini o‘z yo‘liga solishga qaratilgan navbatdagi urinish Jamshid va Faridning ma’naviy qiyofasini fosh etuvchi yakuniy dalildir.

TOG‘. KUNDUZ.

Farid nariroqda betoqat yuradi.

Jamshid bir qo‘lida pichoq, bu qo‘lida hivichni shart-shart kesadi.

SHERALI: – Jamshid aka, bitta o‘xshatish qilay. Mana, men shtangachi polvon emasman. Shtangani ko‘tarib ko‘rmaganman. Ko‘tarsam ham, bilmasam, oltmishmi, yetmishmi kilo ko‘tararman. Siz menga hozir ming kilo ko‘tarasan deyapsiz. Uni qimirlatishga ham kuchim yetmaydi-ku. Bekorga belim chiqib, mayib bo‘lganim qoladi...

Jamshid qo‘lidagi pichoqni shart yerga sanchadi.

SHERALI: – O‘zingiz ayting, nima qilishim kerak? Aqlli olam, o‘zi tushunar, bir ish chiqmasligini bilib, meni tinch qo‘yar deb umid qildim. Qarasam, avj olib ketyapsiz. “Kamaz” kirib chiqadigan yerto‘la terrarium, to‘rt yuz - besh yuz ilon, zahar biznesi – ichim qaltirab yashab, pulingizni boshimga uramanmi?! Ovloq joy ekan, odamlariga pul va‘da qilsam bo‘ldi, hamma aytganimni qiladi, deb o‘ylayapsizmi? Nima ovloq qishloqda hukumat yo‘q, qonun yo‘q deb o‘ylayapsizmi?..

O‘tlar orasida ilon o‘rimalashiga xos harakat seziladi, shitob bilan ilgarilayotgan ilonning o‘zi ham ko‘rinadi.

JAMSHID: – Ey, men ham seni o‘zi tushunar deb pa-palab keldim.

SHERALI: – Senlamang!...

...Sherali bir zum Jamshidga hayron qarab turadi.

SHERALI: – Siz hammaning ko‘nglini adashtirasiz. O‘ylagan edim lekin. Xudo urdimi, odam-ku bunchalikka bormas, degandim.

JAMSHID: – O‘ylagan eding!.. He, onangni...

SHERALI: – So‘kinma! Onasi beqadr esh-shak, borib o‘zingning onangni so‘k [6. 312].

Kinoqissaning ushbu sahnasida insoniylik tuyg‘usining butunlay yemirilishi va uning o‘rnini mutlaq yovuzlik egallashi dahshatli tarzda tasvirlangan. Sherali va Jamshid obrazlari orqali ikki dunyoqarashning – ma’naviy poklik va nafs girdobidagi insonlar tasvirlanib berilgan. Asar davomida Sherali tomonidan aytilgan “Gunohga botmanglar. Bu yer muqaddas. O‘chi bor” – kabi jumlar asar so‘ngida o‘z aksini topadi.

Jamshid va Farid Sherolini rosa urib, o‘ldi deb o‘ylab, endi voqea joyidan ketmoqchi bo‘lganlarida, kutilmagan voqea sodir bo‘ladi. Faridni ilon chaqib oladi. Jamshid voqea joyidan qochib qoladi. “Jip”ning orqasiga chiqib olgan ilon Jamshidning o‘limiga sabab bo‘ladi. Bu shunchaki tasodif emas, balki Sherali aytgan o‘sha “muqaddas yerning o‘chi” edi. Jumladan, M.Qodirovaning monografiyasida ham quyidagicha keltiriladi: “Bu qishloqda qing‘ir ish qilganlar, yomon niyatlilar jazosiz qolmaydi. Qasd qilganlar oxir oqibat tabiat kuchlari qarshisida mavh bo‘ladi. Qishloqning, mahallaning biror cho‘piga daxl qilmoqchi bo‘lganlar uning qo‘riqchilari tomonidan ayovsiz jazolanadi [5.87]. Sherali hushiga kelib Faridni qutqarib qoladi. Asar so‘ngida Sheralining rafiqasi Malikaning: “Yer yutsin o‘shalarni. Bunisi ham o‘lsa yaxshi bo‘lardi. Nima qilardingiz yordam berib...” – degan achchiq so‘zlari oddiy insoniy nafratni ifodalaydi. Biroq Sheralining bunga javoban qilgan harakati uning naqadar mehribon va yuksak ma’naviyatli inson ekanligini isbotlaydi.

SHERALI: – Qo‘y bunaqa gaplarni. Odamning umri qachon payoniga yetadi-yu, qachon jon taslim qiladi – Ollohga ayon. Bandaning jonini banda emas, Azroil oladi. Demak, Faridning nasibasi uzilmagan. Jamshidniki bitgan ekan [6. 318].

Shuningdek, yuqoridagi fikrimizni Sheralining Faridga nisbatan, balki do‘sti Qarshini qutqarish jarayonida yanada yorqinroq namoyon bo‘lishini kuzatamiz. U do‘stini saqlab qolish uchun o‘z barmog‘idan ayrilishiga qaramay, insoniylik mezonidan chekinmaydi.

Asarda Faridning so‘nggi so‘zlari uning qilgan ishlaridan pushaymon ekanini va unda hali insoniylik yo‘qolmaganini ko‘rsatadi.

FARID: – Tashlab qochdi-ya, Amakijon, kechiring! Yaxshi ham o‘lib qolmapsiz. Mana o‘zim o‘lyapman [6. 316].

Natijalar. Sherali obrazi esa aksincha, mehribon, iymonli va insoniylikni saqlab qolgan shaxs sifatida tasvirlanadi. U hatto o‘ziga yomonlik qilgan insonlarga ham yordam beradi. Bu jihat Qur’oni Karimdagi quyidagi oyat mazmuni bilan uyg‘unlashadi: **“Yaxshilik qilinglar shoyadki najot topsangizlar”** [2.138-b. Haj, 77-oyat]. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Sheralining turli xavf-xatardan omon qolishi ham ramziy ma’no kasb etib, ezgulik va poklik insonni asrashga ishora qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Ahmad A’zamning ushbu kinoqissasi inson ruhiyatining naqadar murakkab va ziddiyatli ekanini ochib beruvchi yuksak badiiy asardir. Yozuvchi qahramonlarining xatti-harakati va ichki kechinmalari orqali o‘sha davrdagi ma’naviy inqiroz manzarasini mahorat bilan chizib bergan. Asarda nafsiga ergashgan kimsalarning qismati fojia bilan yakunlanishi Jamshid, Demitriyevich kabi obrazlar orqali ochib berilgan. Ularning halokati shunchaki o‘lim emas, balki insoniy qiyofasini yo‘qotgan shaxslarning ma’naviy inqirozi natijasidir. Yozuvchi inson qalbi “zahar”lansa, u har qanday yovvoyi hayvondan ham xavfliroq bo‘lishligini ifodalagan. Asarning eng katta sabog‘i – har qanday sharoitda ham inson bo‘lib qolish va o‘z nafsining quliga aylanmaslikdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Курьони Карим (Матн) нашрга тайёрловчи Рустам Жамилов. Тошкент: “Tafsir books” нашриёти. 2025. 624-б.
2. Чунки сен Аллоҳсан...: диний маърифий/Али Жобир Файфий – Тошкент: “Book Media Shop” МЧЖ қошидаги “Munir” нашриёти, 2025. – 240 б.
3. Umirov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004. – 264 б.
4. Jo‘rayeva M. Muqaddas kitoblarda va hadislarda nafs talqining o‘ziga xos xususiyati. “Izlanish samaralari” respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjuman.
5. Qodirova M. “Ahmad A’zamning adabiy mahorati” monografiyasi. – Samarqand, 2025.
6. Аҳмад Аъзам. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – 320 б.